

УДК 070.1

Лебедева Е.Г., канд. филол. наук

Институт современного искусства, г. Москва, Россия

БЛОГ КАК ФОРМАТ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Аннотация. Пользователей печатными или телевизионными СМИ становится меньше. Количество информации, получаемой из Интернета и, в частности, из блогосферы, составляет конкуренцию традиционной журналистике. Интернет СМИ привлекают пользователей своей возможностью оставаться анонимным и практически отсутствием цензуры, а также популярностью блогосферы.

Ключевые слова: блог, блогосфера, интернет-журналистика

Авторы наиболее полных исследований, посвященных блогосфере, приходят к общему выводу: развитие блогов свидетельствует о происходящей коммуникационной революции и переходе от контролируемой односторонней модели коммуникации к децентрализованной и интерактивной. Фактически можно говорить о том, что развитие блогосферы создает условия для реализации двусторонней симметричной модели коммуникации [1].

К 2020 году блоги стали привычным явлением. Многие интернет-пользователи не различают деятельность блогов от средств массовой информации. Поэтому некоторые исследователи предлагают рассматривать блог «как очередную ступень в эволюции журналистики». Существует мнение, что на сегодняшний день свобода слова реализуется лишь в Интернете, и поэтому неформальная сетевая информация более объективна: «В интернете больше точек зрения, больше фактуры (фото, видео, документы)»; «В интернете можно найти в том числе и объективную независимую информацию» (<https://clck.ru/UF26V>). Блог стал вызывать интерес, как площадка для журналистов и СМИ, относительно недавно, менее десяти лет. В связи с чем, в настоящее время существует недостаточное количество научных трудов, которые исследовали тематические направления и жанровые разновидности.

Информатизация – это важный критерий для развития современного общества. Желание быть информированным привело к возникновению инфосферы, которая в свою очередь позволяет быть информации доступной для любой аудитории в любое время и в любом месте. Современная журналистика как форма коммуникативной практики, развивающаяся совместно с глобальным проектом информационного общества, приобретает ряд качественно новых свойств. В частности, в медиaprостранстве утвердилась и расширяется зона интернет-журналистики, обладающей свойствами гипертекстовости и интерактивности.

Интернет-коммуникация характеризуется следующими чертами:

- 1) Полифоничность: общение объединяет в себе огромное количество различных типов дискурса.
- 2) Гипертекстовые и интерактивные возможности Сети: они полностью меняют или крайне видоизменяют порождение и восприятие текста. Например, возможность

гиперссылочного аппарата позволяет читателю не только следовать авторскому развертыванию текста, но и осуществлять собственную навигацию [2].

3) Анонимность и дистантность. Дает чувство свободы и раскованности.

Интернет-журналистика – новая разновидность журналистики, появившаяся в конце XX века с развитием и распространением Интернета. Специфика Интернета позволила организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без специального развертывания особой технической инфраструктуры. Таким образом, почти любой желающий получил возможность создавать средства массовой информации.

Главное отличие интернет-журналистики от традиционных СМИ в том, что обычно она отражает точку зрения отдельного журналиста (или блогера), а не целой редакции. Интернет играет особую роль в журналистской деятельности, позволяя, осуществлять поиск необходимой информации.

В истории интернет-журналистики прослеживается движение авторских новостных проектов и блогов к профессиональным медиа, а после к блогосфере и социальным сетям, которые чаще всего состоят из непрофессиональных журналистов.

Информация, опубликованная в Сети предназначена для чтения/наблюдения различными аудиториями, поэтому заменить разницу между журналистским и нежурналистским контентом иногда представляется сложным.

Социальные сети можно отнести к новому типу СМИ, который отличается продуктом и своей основной задачей: создание коммуникативных структур, объединяя пользователей общим признаком.

Веб-издания можно сравнить по сходствам с традиционными аналогами:

1) интернет-газеты – часто обновляемые издания, специализирующиеся в основном на новостях;

2) интернет-журналы – чаще всего аналитического характера;

3) интернет-радио;

4) web-телевидение – развивающиеся интерактивное телевидение;

5) специализированные информационные агентства – ресурсы, предоставляющие информацию с телетайпных лент;

6) мегамедийные ресурсы – объединяют в себе несколько позиций.

Эффективность интернет-журналистики заключается в способе передачи и доставки информации, скорость получения несравнима с традиционными источниками. Занимает особое место в развитии СМИ, создавая новые каналы для взаимодействия средств массовых коммуникаций и web-аудиторий. Главным информационным источником является интернет, что дает большое преимущество интернет-журналистике над другими видами средств массовой информации.

Во времена, когда интернет только начинал набирать свою популярность, в 1997 году впервые появилось слово blog.

Первым названием для интернет-дневника было “weblog” (перевод «записывая события Сети»), предложенное американским программистом Йорном Баргером. Слово начало

обретать популярность. Но в 1999 году Питер Мерхольц (автор блога Peterme) внес свои коррективы, разделив это слово на два, и получил выражение we blog («мы делаем блог»). Это выражение многим понравилось, а затем Эван Уильямс (один из основателей блог-платформы Blogger.com и микро-блога Twitter), стал использовать слово «blog» как существительное, от которого произошли слова “blogger” и “blogging”. С этого времени словом blog стали определять интернет-дневник.

Первым, кто начал использовать короткое слово «блог», является компания Pyra Labs. Слово получило сразу два значения: определенный тип сайта и глагол со значением «вести блог». Эта же компания является автором производного термина – «блогер» (blogger), что означает человека, который ведет блог. Именно так компания назвала свой новый проект – сайт Blogger.com. Этот сайт стал первой площадкой для размещения блогов. Он предоставляет пользователям место и программное обеспечение, которое существенно облегчает ведение блога.

В то же время по подобию Blogger.com появились другие веб-сайты – LiveJournal.com, OpenDiary.com, DiaryLand.com.

Предоставление пользователям технической возможности вести блоги – в виде простого в использовании программного обеспечения, не требующего специальных знаний – стало основой для роста популярности блогов, который с 1999 года происходил лавинообразным образом [3].

По данным опроса ВЦИОМ: для поддержания связи и общения с друзьями и родственниками используют интернет около 64% россиян; в качестве источника новостей – 60%; для саморазвития и самообразования – 49%, а для развлекательной функции – 54%.

Все блоги в сети Интернет объединены в блогосферу. Термин «блогосфера» введен в оборот Уильямом Квиком и быстро вошел в обиход СМИ. Сегодня под блогосферой понимают совокупность всех блогов как социальную сеть и динамичную информационную оболочку. Бодалев А.А. в книге «Психология общения. Энциклопедический словарь» дает такое понятие блогосферы: «Блогосфера – глобальная база всех блогов Сети, предназначенных для общения, поиска и обмена информацией, формирования и высказывания своих мнений; это динамично развивающаяся социальная сеть, узлами которой выступают блоги, а соединительными нитями – взаимоотношения между блогерами (авторами блогов) и их web-аудиторией» [4].

На данный момент блогосфера – это самый прямой канала для коммуникации с особенным типом подачи – пользователи и блогер говорят на одном языке. Является важной средой изучения общественного мнения и культурных мемов, она часто учитывается в академических и неакадемических работах, исследующих современные глобальные социальные тенденции. Блоги бывают разные, на разных языках, с разными мыслями, но блогосфера – одна для всех.

Блог – это разновидность сайта, основным содержанием которого являются регулярно добавляемые записи, картинки, файлы мультимедиа одним человеком или коллективом [5]. Новые записи размещаются, как правило, в обратном хронологическом порядке, то есть

последняя добавленная публикация находится всегда сверху. Каждый материал содержит дату публикации и возможность комментировать содержимое, благодаря чему между автором и пользователем может возникнуть «живое общение». Блоги особенно популярны среди поисковых систем, так как содержимое блога постоянно обновляется. Личные дневники или сетевые журналы, именно они считаются первыми блогами, где люди могли сообщать о своих мыслях, рассказывать о разных происшествиях, делиться своими впечатлениями, но постепенно популярность блогов возросла и они стали скорее не разновидностью сайта, а отдельным форматом.

Блоги являются новой средой для коммуникации, информационной средой, новым средством для выражения собственного мнения, новым источником новостей. Также формируют сетевые группы, которые относятся к отдельному виду коммуникаций, но функционируют по тем же принципам.

Больше половины, а именно 52% блогеров считают себя журналистами. А Тина Канделаки, которая ведет свой блог в ЖЖ, выдвигает предложение о рассмотрении как СМИ любой сайт, который имеет аудиторию в 10 тысяч подписчиков и более.

Профессиональный журналистский контент, распространяемый в интернете медиапредприятиями, остается актуальным для большей части интернет-аудитории. Журналисты-блогеры имеют некоторые преимущества над журналистами традиционных средств массовой информации: могут создавать уникальный контент постоянно и непрерывно, оказывая влияние на свою web-аудиторию. Также блогеры являются независимыми для цензуры и имеют возможность спокойно высказывать на любые темы. Таким образом, популярность блогов как СМИ, демонстрирует упадок актуальности для аудитории традиционных средств массовой информации и невозможность удовлетворить потребности общества. А с 2013 по 2017 годы число людей, не знающих понятие «блогер» сократилось с 26% до 6%. Роль блогеров оценивают неоднозначно: 29% считают, что высказывания о политической и общественной деятельности, никак не влияют на страну; 37% придерживаются мнения, что есть как польза, так и вред и 8% относятся положительно к роли блогеров (данные опроса «ВЦИОМ-спутник») (<https://clck.ru/UF2Pt>).

Блоги в наше время стремительно развиваются и их деятельность тоже, она может самой разной от решения социальных проблем до обмена шутками.

В.Л. Волохонский в своей статье выделяет помимо поддержания контакта с близкими, следующие цели, которые может преследовать читатель блогов:

- 1) получение информации;
- 2) чтение-развлечение;
- 3) отслеживание реакции публики на те или иные действия;
- 4) чтение ради социализации, ощущение себя причастным к жизни известных людей [2].

Выводы: блог является новым и актуальным форматом интернет-журналистики, благодаря этому он находится в центре внимания и динамично развивается, образуя новые жанры и тематики. Оказывает большое влияние на профессиональную журналистскую деятельность – она формирует повестку дня, помогает в поиске и сборе информации,

определяет актуальные темы для аудитории. Блогосфера дает возможность автору быть ближе к пользователю.

Из этого можно сделать вывод, что лишь благодаря интернету и отсутствию механизмов его регулирования, многие журналисты получили возможность быть услышанными [6]. Из-за наличия цензуры и отсутствия свободы в работе на телевидении, многие журналисты покидают телевизионную журналистику, уходя в Интернет, где они могут сами строить сценарий, выбирать темы и придумывать правила. По этому пути пошли и Юрий Дудь, который до YouTube вел программы на НТВ+ и Матч ТВ, и Леонид Парфенов, уволенный с НТВ+ за свои оппозиционные высказывания.

«При этом важно понимать, что блог – это не жанр журналистики, а блоггинг – не ее разновидность. Блог – это средство (инструмент, платформа) журналистской коммуникации» [7]. Блогосфера – один из путей выражения собственного мнения, которая задает темпы развития, правила и способы коммуникации. «В этих новых условиях роль профессионального журналиста не утрачивается, а скорее наоборот – становится еще более важной. Можно говорить о появлении сложной медиаэкосистемы многоканальных дискуссий, мыслей и сотрудничества – когда, например, уже написанная статья возвращается в блогосферу, редактируется там и вновь дорабатывается автором с учетом комментариев блогеров. Таким образом, взаимодействие профессиональной журналистики и журналистики гражданской даст им возможность не конкурировать, а плодотворно дополнять друг друга» [8].

Литература

1. Ушанов П.В. Русскоязычная блогосфера в национальной системе СМИ // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2015. №1. С. 143-145.
2. Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
3. Пономарев В.В., Таркан И.И. Интернет как современная форма СМИ // Интернет как реальность: сб. докл. II-ой междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2016.
4. Бодалев А.А. Психология общения // Энциклопедический словарь. 2011, 2280 с.
5. Кожемякин Е.А., Попов А.А. Блоги как средство журналистской коммуникации // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2012. Т. 13. №6 (125). С. 148-155.
6. Горошко Е.И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии // Жанры речи. 2009. №6. С. 111-127.
7. Калмыков А.А., Коханова Л.А Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ. 2005.
8. Ушанов П.В. Русскоязычная блогосфера в национальной системе СМИ // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2015. №1. С. 143-145.